

CHIG'ATOY TILINING AFG'ONISTON O'ZBEK ADABIYOTIGA TA'SIRI

Hasamuddin Hamdard

Hasamuddin.hamdard@yahoo.com

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108674>

Annotatsiya. Afg'oniston, tarix bo'yicha farqli millatlarning mezboni bo'lgan. Turklar va Turk madaniyati bilan uzodan beri tanishgan bu o'lka, hozir ham bir necha Turkiy xalqlarga vatan bo'lib turgan. Bu turkiy xalqlarning eng nufuzlisi esa o'zbeklardir. Chig'atoy adabiyotining beshigi bo'lgan bu hudud, hozir ham bir tirik Afg'oniston o'zbek adabiyotiga ega. Afg'oniston o'zbek adabiyoti, chig'atoy tilining davomidir. Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro, Bobur kabi ham davlat arbobi ham chig'atoy tilining eng buyuk ustozlari bu tuproqlarda yashab o'zlarning noyob asarlarini yaratganlar. Afg'oniston ruslarning ta'sirida ham uzoq muddat qolmagan. Bu Afg'oniston o'zbeklarining tili va adabiyotiga Ruschanning ta'sir qilishiga to'siq bo'lgan. Afg'oniston o'zbeklari arab alifbosi bilan yozib o'qishga davom etmoqdalar. Ayni paytda urush va ichki beqarorliklar tufayli Afg'onistonda texnologiya kerakli shaklda chiqmagan. Shunga binoan, Afg'oniston o'zbeklari, ham shakl, ham uslub va motiv jihatidan hozirgacha chig'atoy tilining ta'siridadir. Oxirgi paytlarda hozirgi O'zbekiston adabiyotining ta'sirida qolgan bir necha shoir chiqqan bo'lsa ham, Afg'oniston o'zbek shoirlari, chig'atoy tilining o'xshagan asarlar yozishga etmoqdalar. Bu maqolamizda Afg'oniston o'zbeklari borasida umumiy ma'lumot berilgandan keyin, chig'atoy tili va o'zbek adabiyotining taraqqiyoti haqida bahslar yuritiladi va chig'atoy tilining Afg'oniston o'zbek adabiyotiga ta'siri tekshiriladi.

Kalit so'zlar: *Afg'oniston, Afg'oniston o'zbeklari, chig'atoy tili, Afg'oniston o'zbek adabiyoti.*

INFLUENCE OF CHIGATOI LANGUAGE ON AFGHANISTAN UZBEK LITERATURE

Abstract. Afghanistan has been the host of different countries throughout history. This country, which has been familiar with Turks and Turkish culture for a long time, is still home to several Turkic peoples. The most influential of these Turkic peoples are the Uzbeks. This region, which is the cradle of Chigatoi literature, still has a living Afghan Uzbek literature. Afghanistan is a continuation of Uzbek literature, Chigatai language. Alisher Navoi, Husayn Boykara, Babur, statesman and

the greatest teachers of the Chigatoi language lived in these settlements and created their unique works. Afghanistan did not remain under Russian influence for long. This was an obstacle to Russian influence on the language and literature of Afghan Uzbeks. Afghan Uzbeks continue to read and write using the Arabic alphabet. At the moment, due to the war and internal instability, the technology in Afghanistan has not developed as it should. Accordingly, the Uzbeks of Afghanistan are still under the influence of the Chigatai language in terms of form, style and motif. Although several poets influenced by modern Uzbek literature have appeared recently, Uzbek poets of Afghanistan are writing similar works in the Chigatai language. In this article, after providing general information about the Uzbeks of Afghanistan, we discuss the development of the Chigatoi language and Uzbek literature, and examine the influence of the Chigatoi language on the Uzbek literature of Afghanistan.

Key words: *Afghanistan, Uzbeks of Afghanistan, Chigatai language, Uzbek literature of Afghanistan.*

Bu maqolada Afg'onistonda yashayotgan o'zbeklar haqida umumiy bahslar bo'lgandan keyin, chig'atoy va yangi o'zbek adabiyotining tarixiy taraqqiyoti angalatiladi va chig'atoy tilining bugungi Afg'oniston o'zbek adabiyotiga bo'lgan ta'siri tekshiriladi.

Afg'oniston o'zbeklari

Afg'onistonda yashayotgan eng gavjum turkiy xalq o'zbek xalqidir. Taxminlarga ko'ra, Afg'oniston xalqining 9%ni o'zbeklar tashkil etadi. O'zbeklar; Foryob, Javzijon, Balx, Samangon, Saripul, Qunduz, Taxor, Badaxshon va Bag'lon viloyatlarining shahar, tuman va qishloqlarida yashamoqdalar. Kobul va Hirot viloyatlarida ham o'zbeklar yashab kelmoqdalar [Amiyor, 2009:178].

Tarix bo'yicha Afg'onistonda qurilgan g'aznaviylar, temuriylar, shayboniy va bobur davlatlarining avlodlari bo'lgan o'zbeklarning bir qismini tashkil etadi. Boshqa tomondan G'arbiy Turkistonda 1916-1924 yillarda boshlagan isyon va urushlar natijasida yashaydigan shaharlarini tark etib Afg'onistonga joylashgan o'zbeklar esa ikkinchi guruh o'zbeklarni tashkil etdi [Saroy, 1997:121] Ammo bu o'zbeklarining ikkala guruhida ijtimoiy va madaniy bir farq yo'qligi aniq.

Sababi noma'lum bir holda, shimoliy Afg'onistonning ya'ni janubiy Turkistonning g'arbida yashayotgan o'zbeklarga "tot" nomi beriladi. Afg'onistonning shimol-sharqidagi qatag'an hududida ham o'zbeklar yashaydilar. Bu ikki hududdagi o'zbeklari madaniyat va ijtimoiy vaziyatlaridan qat'i nazar ikki farqli shevaga gapiradilar [Ug'uz, 2009:34].

Afg'onistonda yashayotgan o'zbeklarning tili qirg'iz va qozoq tili bilan katta o'xshashliklari bo'lib, O'zbekistondagi qarluq shevasiga ko'ra ko'proq qipchoq shevasining xususiyotiga ega. Afg'onistonda gapiriladigan o'zbek tilini “ya-ی” va “jim-ج”lovchiga ajratadilar. Afg'onistonning g'arb tomonida “Y-ی”lovchilar va qatog'on hududida “j-ج”lovchilar keng tarqalgan. Shuningdek, har ikkala hududda boshqa shevalar bilan gapiradiganlar ham bor. Javzijon viloyatiga bog'liq Darzob, Qo'shtepa tumanlari, Saripul viloyati Sanchorak tamani bilan Taxor va Qunduzda yashayotgan o'zbeklar ham xuddi qirg'izlarga o'xshab so'z boshidagi “Y” tovushini “j” tovushiga ayantirib talaffuz etadilar [Ilik, 2012:221].

Namuna uchun: yosh-josh, yomon-jomon, yer- jer, yot-jot, yetti-jetti, yog'-jov.

Afg'onistonda yashayotgan o'zbeklar, Arab alifbosi bilan yozib o'qiydilar. Yozish qoidalarida “Y” shevasining xususiyati bilan chig'atoy tilining imlosi qo'llaniladi. Yozuvda o'zbek tili tovush tizimini ko'rsatish uchun Arab alifbosiga yangi qoidalar yaratib yangi uyg'ur tili alifbosidan ba'zilar qo'llaniladi. Masalan, arab alifbosida bo'lmagan va Fors tilidan olingan “pe, che, je va gof” harflaridan boshqa oxirgi paytlarda yozilgan matnlarda “vov-, و” harfiga farqli ishoratlar qo'yib “v, o-u, ö,ü” tovushlari bilan “ye-ی” tovushining tagida tikka ikki nuqta qo'yib “i-۱” tovushi “Y” tovushidan ajralgan.

Afg'oniston o'zbek tili 2003-yilda Afg'onistonning yangi konstitutsiyasida pashtu va dari tillari yonida, uchinchi rasmiy tili deb tan olindi [Ilik, 2012:232].

Qadimgi chig'atoy tilining Afg'oniston hozirgi o'zbek adabiyotiga ta'siri

Chig'atoy tilining paydevori Amir Temurning davrida qo'yilgan. Chig'atoy tili temuriylar davrida, Haydar xorazmiy, mavlono Gadoiy, Atoyi, Sakokiy va mavlono Lutfiylarning paydo bo'lishi bilan taraqqiyot davrini tugatgan [Kuprulu, 2009:198]. Ayniqsa, Amir Alisher Navoiyning (1441-1501) adabiyot dunyosida quyosh kabi chiqib kamolotini tamomlagan [Eckmann, 2009:178]. Navoiyning boshqa adabiyotchilar va ish bilarmonlar bilan katta farqi uning chig'atoy tilining asoschisi bo'lganligidir. Alisher Navoiy bu tilga Turk tili ismini berib, sharqshunoslar bu tilga XIX asrdan chig'atoy tili nomini berganlar. Fuot Kuprulu “Turk adabiyoti tarixi” isimli asarida bu adabiy tilga “chig'atoy Turk adabiyoti” deb nomlagan [Kuprulu, 2009:231].

Buyuk Navoiy fors va arab tillarini ham ona tilidek bilardi. Minglarcha bayt she'r fors va turk tillariga aytib devonlar ijod etgan. Alisher Navoiy o'z davrining buyuk siyosatchi va davlat arboblardan edi. U davrining eng buyuk

hukumdorlaridan biri bo'lgan sulton Husayn Boyqaroning bolalik do'sti, vaziri va rahbari edi.

Husayn boyqaro davrida Hirot, Buxoro o'rnida timuriylarning poytaxti edi. Navoiydek turk tili shaydosi bo'lgan Boyqaro chig'atoy tilining taraqqiyoti va keng ko'lamda taraqqalishiga katta harakatlar qilgan. Tarixchilar Boyqaro davrini chig'atoy tilining oltin davri deb, bu davrni "Turk renessansi" davri deb nomlaganlar [Chetindog', 2011:54].

Navoiy Boyqaroning Turkiy tiliga maylini baholab chig'atoy tilining taraqqiyoti uchun jiddiy bir shaklda harakat qilgan. Navoiy turk adabiyotchilarini turkiy tiliga she'r aytishga rag'batlantirgan. Alisher Navoiy juda muhim bo'lgan "Majolis un-nafois"da XV asrda yashagan uch yuzdan ortiq turk adibdan bahs etib ularning 90% Fors tiliga she'r aytganlarini ifoda etgan. Alisher Navoiy bu shoirlarning hammasidan turkiy tiliga she'r atishlarini istagan.

Navoiy bu maqsadiga borish uchun "Muhokamat ul-lug'atayn" kabi asarini ijod etgan. Bu asarida turk tilini fors tilidan ustun bo'lganligini, dalillar bilan isbot etgan [minyor, 2011:193].

Chig'atoy tili Navoiyning o'rtaga chiqishi bilan kamolga etdi, chig'atoy adabiyotining taraqqiyotida Navoiyning roli boshqa shoirlarning hammasidan ko'pdir. Shu sababdan Alisher Navoiyga chig'atoy tilining asoschisi deb biladilar. Va chig'atoy tiliga "Navoiy tili" ham deb nomlanganlar.

Alisher Navoiy, o'z davrida, Xuroson, Movarounnahr va Sharqiy Turkiston bilan u davrdagi Eron va Usmonliklar davridagi Turkiyada juda ham mashur bo'lgan. Bu o'lkalar va shaharlarning hammasidan Hirotga talabalar kelib hazrat Navoiydan dars olar ekanlar. Va Navoiyning she'r va uslubini vafotidan keyin o'z vatanlariga olib borib nashr etganlar. Bu shoirlar va adiblarning hammasi, uning she'riyatiga o'xshash she'rlari yozishga harakat qilganlar. Ba'zilar ham Navoiyning she'rlarni yaxshi bilishi uchun lug'atnomalar tayorlaganlar. Mirzo Mahdixo Estarobodiy va Munshiy Nodirshohning "Sanglox" nomli lug'atnomasi shu maqsadga ijod etilgan. Yana shuningdek Sodiqi Afshorning "Majmu' ul-havvas" nomli tazkirasini Navoiyning "Majolis un-nafois" nomli asarini taqlid etib yozgan [Chetindog', 2011:67].

XIX asrning yarimidan keyin turkiy tilining yangi shevalari paydo bo'ldi. Ammo shunga qaramay XX asr boshlarida Shayx Sa'diy Sheroziyning "Guliston" nomli asari mullo xo'ja Ishoni Solih (1907-1932) tomonidan chig'atoy tiliga tarjima etilgan [Mallayev, 2013:354].

Hozirgi o'zbek adabiyotining tarixiy taraqqiyoti

Ba'zi manbaalarga ko'ra, chig'atoy tili bugungi Markaziy Osiyo tilini, ayniqsa, hozirgi o'zbek tilini shakllantirgani yoziladi. O'zbek adabiyoti, Turkistonda XIX asr mobaynida mustaqillik fikrlaridan ta'sirlangan. Bu jarayon bilan birgalikda, ijtimoiy va milliy masalalar aks etishni boshlagan. Faqat bu bilan bir necha shoir, yozuvchi va adabiyotchilar, qadimgi chig'atoy tili uslubiga ko'ra she'rilar aytganlar va nasriy asarlar ijod etganlar. Muqimiy va Furqat bu shoirlardan eng katta misollardandir.

Hozirgi o'zbek tili va adabiyoti, chig'atoy tilining davomidir. Bu mavzuni tilshunos va adabiyotshuslarning hammasini tomonidan tasdiqlanib, hozirgi o'zbek tili va adabiyotini chig'atoy tilining merosxori deb aytganlar [Chetindog', 2011:98].

Hozirgi o'zbek adabiy tilining shakllanishiga, qipchoq, uyg'ur, qarluq va o'g'uz shavalarining ta'siri bo'lib, uchala shevaning o'zlariga xos uslublari bor ma'lum. Qarluq-chigil-uyg'ur shevalarida; "f-ف, g'-غ, g-گ, k-ك va q-ق" tovushlari, so'zlarning oxiriga kelganda bu tovushlar ug'uz shevsida "x-خ, g-گ va L-ل; n-ن tovushlariga almashadi [Eckmann, 2009:79]. Bu shevalar Toshkent, Buxoro va Samarqand xalqlarining o'zlariga xos bo'lgan xususiyatlarini yaratgan. Hozirgi o'zbek adabiy tili esa, Toshkent va Farg'ona shevalariga asoslangan.

Aytish kerakki, yozuvchilar va shoirlar, asarlarini qulay yozishga va qulay she'r aytishga uringanlar. Aruz vaznini tark etib, hijoiy vaznga she'r ayta boshlaganlar. Adabiy mavuzular kelganda tasavvufiy, diniy, muhabbatdek mavzularni tark etib, o'z davridagi ijtimoiy va siyosiy masalalarni asarlarida aks ettira boshladilar [Ushanmaz, 2011:5].

Afg'oniston o'zbek adabiyotining xususiyatlari

1917-1937- yillarda turkistondagi siyosiy vaziyatlar bois, shoirlar, yozuvchilar va adiblar Turkistondan ko'chib Afg'onistonning o'zbeklar yashadigan hududlarda (Javzijon, Saripul, Foryob, Taxor, Bag'lon Qunduz) viloyatlarida joylashganlar [G'ubor, 2009:297].

Bu shoir va yozuvchilar adabiy sohada, ayniqsa, mavzu va uslubda millatparvarlik va vatanparvarlik harakati va taraqqiyotini yaratib vatan sog'inchi, ona til kabi yangi mavzular ifoda etsalar ham, Turkistondan kelgan bu insonlar umuman muhofizakor bo'lganlari uchun she'r va adabiyotda, ayniqsa, shakl va uslubda chig'atoy tili uslubini davom ettirganlar [Oqyuz, 2012:121].

Bu hududdagi shoir va adabiyotchilarga O'zbekistondagi adabiyotning muhim ta'siri bordir. Afg'oniston o'zbek adabiyoti va tillariga RUS tilining deyarli ta'siri bo'lmagan. O'lkada alifbo o'zgarishi bo'lmaganligi uchun Afg'oniston o'zbeklari, otalari bo'lgan Navoiy, Bobur, Shayboniy va chig'atoy adabiyotining she'r ustozlarining asarlariga qulaygina erisha oladilar, o'qiy oladilar va tushuna oladilar.

Afg'onistondagi urushlar va beqarorliklar sabab, texnologiya rivojlanmagan. Shu bois adabiyotdagi ta'siroti (tarjima asarlar va boshqa manba'lar) oz bo'lgan. Bu vaziyat Afg'oniston o'zbeklarining chig'atoy tilidan ajralmasliklariga sabab bo'lgan [Oqyuz, 2012:129].

Bu hududda, ayniqsa, XIX asrda jadidchilik harakatlari deyarli ta'sir qilmagan. Shu uchun Afg'onistonda Ismoil Gaspirali, Firqat, Ziyo Go'kolp kabi jadidchilarga uchramaysiz.

Aruz vaznida she'r aytish an'anasi hozir ham davom etmoqda. Yevropa adabiy jarayonlaridan juda kam ta'sir olgan va g'azal, muxammas, murabba va Layli va Majnun kabi mavzular hozir ham Afg'oniston o'zbek adabiyotining asosiy mavzularidandir. Hozir ham chg'atoy adabiyotining vakillari bo'lgan So'fi Olloyor va devon Mashrab o'qiladi [shaxsiy kuzatishlar].

Hozirgi Afg'oniston o'zbeklaridan, O'zbekiston she'r va adabiyoti bilan aloqada bo'lgan inson juda ozdir. Afg'onistonda, she'r va nasr bilan shug'ulanadigan va adabiy asarlar yaratgan Afg'oniston o'zbeklari, o'zlariga xos bir uslub yaratmay, ko'proq chig'atoy tili yozuvchilari va shoirlarining uslublarini o'rnak olishga harakat qilganlar [Yorqin, 2009:25].

Xulosa

Afg'oniston uzun muddat SSSRning ishg'olida qolmasligi sabab, Rus tilining deyarli ta'sirida qolmay alifbolari o'zgarmagan. Hozirgi Afg'oniston o'zbek tili, chig'atoy tilining eng yaqin shevasidir. Bu sababdan Afg'oniston o'zbeklari; Alisher Navoiy, Boburshoh, Shayboniy, Husayn Boyqaro va boshqalar, chig'atoy adabiyotining vakillari asarlarini osongina o'qib tushuna oladilar. Shoirlar esa chig'atoy adabiyotining bu buyuk ustodlaridan ta'sirlangan va ularning uslublaridan foydalanganlar.

Afg'onistonda uzoq yillar davom tartgan urushlar, texnologiyaning rivojlanishini to'siqlab, Afg'oniston o'zbek adabiyotiga atrofdagi fikr va tushunchalarining kirib kelishi mumkin bo'lmagan.

Hozir o'zbek tili va adabiyoti, chig'atoy tilining davomidir. Bu mavzu, turkologlar tarafidan tasdiqlangandir.

Bularning barchasi natijasida Alisher Navoiy, Boburshoh, Shoh Mirzo, Latifiy va b. Chig'atoy adabiyotining barcha usta va namoyandalari o'z asarlari, hayotiy hikoyalari va nomlari bilan Afg'oniston o'zbeklari orasida yashab, nafaqat she'r va adabiyotga, balki kundalik hayotga, hatto siyosiy hayotga ham ta'sir o'tkazmoqda. Shu sabablarga ko'ra, bu geografiyada o'zbek tilida, chig'atoy tilining deyarli

barcha xususiyatlari ko'rinadi. Shu sababdan Afg'oniston o'zbek tili chig'atoy tilini tadqiq qilishda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Amniyor, S. (2009). O'zbek adabiyoti Tarixi. Javzijon. B- 178; 193.
2. Chetindog' Y. (2011). Alisher Navoiy. Istanbul: Manba' kitoblighi. B- 54; 67.
3. Eckmann, J. (2009). Chig'atoy qo'llanma kitobi. Istanbul: kesit nasharoti. B. 79.
4. G'ubor, M. (2009). Afg'oniston dar masiri torix (2-jild) Pishowar: Havra nasharoti. B-297.
5. Ilik, E. (2012). Afg'oniston Javzijon hududidagi o'zbek shoirlari. Istanbul. B- 221; 232.
6. Kuprulu, M. (2009). Turk adabiyoti tarixi. Istanbul Akchog' nasharoti. B- 231.
7. Mallayev, N. (2013). Torixi adabyoti turkiy o'zbekiy (4. Jild). Kobul. B- 354.
8. Oqyuz, M. (2012). Geç dönem Çağatay adabiyatından Günümüze Afganistan Özbek Edebiyatı ve Faryab Edebi Muhiti. Istanbul. B- 121; 129.
9. Saroy, H. (2012). Afg'oniston va turklar. Istanbul: kitabevi nasharoti. B- 121.
10. Ug'uz, E. (2009). Maqsad o'lka Afg'oniston. Istanbul: do'g'on kitob nasharoti. B- 34.
11. Ushanmaz, E. (2011). Modern o'zbek adabiyoti. Uluslararası Araştırmaları jurnali, 4, 4(19). B-5.
12. Yorqin. Sh. (2009). Ipak tolalari (Afg'oniston o'zbek ayol shoirlari). Pokiston. B- 25.